

ASALARILARNI KIMYOVIY VOSITALARDAN HIMOYA QILISH USULLARI

To'rayev Omon Safarovich¹, Axmedov To'lqin Pardaevich²

¹ChPITI Asalarichilik bo'limi mudiri, professor; ²ChPITI bo'lim mudiri, q.x.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384324>

Annotatsiya. Maqolada asalarilarni kimyoviy vositalardan himoya qilish usullari hamda jahon mamlakatlaridagi asalarichilikning pestisidlar ta'sirida asalarilarning nobud bo'lishi holatlari, hamda asalari oilalarini pestisidlardan himoya qilishning maqbul me'yorlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: pestisid, asalari o'limi, xloroorganik inseptosid, kimyoviy vositalar, zaharlanish, sarf-me'yor, fazalon, mavrik, tiklopid, piretroid, febrosil, dimetroid, zaharlangan gulchangi, asalari oilasi.

Аннотация. В статье представлена информация о методах защиты пчел от химикатов, а также в случаях гибели пчел из-за воздействия пестицидов в пчеловодстве в странах мира, а также о приемлемых стандартах защиты пчелиных семей от пестицидов.

Ключевые слова: пестицид, гибель пчел, хлороорганический инсектицид, химические вещества, отравление, норма расхода, фазалон, маврик, тиклопид, пиретроид, фебросил, диметроид, отравленная пыльца, пчелиная семья.

Abstract. The article provides information on methods of protecting bees from chemicals, as well as in cases of bee death due to exposure to pesticides in beekeeping in countries around the world, as well as acceptable standards for protecting bee colonies from pesticides.

Key words: pesticide, bee death, organochlorine insecticide, chemicals, poisoning, consumption rate, phasalon, mavrik, ticlopid, pyrethroid, febrosil, dimetroid, poisoned pollen, bee colony.

Mavzuning dolzarbligi. Qadim zamonlardan dehqonlar gullamoqchi bo'lgan ekin atrofiga asalari uylarini joylashtirib hosildorlikni oshirishga harakat qilishgan. Bu masala g'oz za agrotexnologiyalarida ham o'z o'rnini topgan. G'oz za hosil tugish davriga kirganida, uning atrofiga asalari uylarini joylashtirish, atrofida daladan 25-30 % ko'proq qo'shimcha hosil olishni ta'minlaydi. Tarixan o'tmish davrida kimyoviy vositalar turi oz bo'lishiga qaramay, ulardan keng ishlatilgan xloroorganik insektisidlar (DDT, GXSG) asalarilarga ham qirg'in keltirgan. Keyingi yillardan boshlab yangi guruh insektisid, akarisid turlari paydo bo'ldi; xloroorganik guruhidagilar man etildi. Oxirgi vaqtda tez va kuchli ta'sir etish qobiliyatiga ega bo'lgan sintetik piretroidlar (SP) namunalari paydo bo'ldi. Bu dorilar o'simlik zararkunandalariga qarshi juda yuqori samara olinib, soha mutaxassislarida qoniqish paydo bo'ladi.

Agarda 30-40 yil ilgari asalarilarning qirilishi pestisid ta'siri ostida 5-8 % ni tashkil qilgan bo'lsa, hozirda esa Yevropa davlatlarida – 30-35 %, Aqsh, Argentinada -35-45 %, Hindiston, Birma, Sudan davlatlarida esa 60 % gacha borib yetdi.

Asosiy sabab, o'z vaqtida respublika olimlari tomonidan kimyoviy usul va uning vositalarini kamaytirib, biologik vositalar yordamida o'simliklarni himoya qilishga o'tish g'oyasi ustunlik qilganidadir. Buning natijasida oldingi "umumiy kurash o'tkazish tizimi" o'rniga

o'simliklarni "uyg'unlashgan himoya qilish tizimi" yaratilib joriy etildi. 30-40 yil oldin pestisidlar ta'sirida 5-8 % asalarilar o'lgan bo'lsa, hozirda esa:

Quyidagi 1-jadvalda dunyo mamlakatlarida pestisidlar ta'sirida asalarilarni o'limi keltirilgan.

1-jadval

Davlatlar	Asalarilar o'limi, % hisobida
Yevropa davlatlari	30-35
Argentina, AQS'H	34-45
Hindiston	60-65
Sudan	62-65

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Yevropa mamlakatlarida pestisidlar ta'siri ostida 30-35 % asoslari har xil nobud bo'lmoqda. Bu ko'rsatkich Hindistonda 60-65 % ni Argentinada 35-45 % ni, Sudanda davlatida 62-65 % ni 60-70 % ni tashkil etmoqda.

Respublikada biologik usul yuqorilab, kimyoviy usul ulushi keskin kamayib bordi. Oldingi, har gektar yerni 8-12 marta ishlash o'rniga, ya'ni 80% g'o'za ekilgan maydonlarda insektisidlar 1 marta ishlatiladi. Hozirgi paytda bu ko'rsatkich birmuncha oshgan bo'lsa ham, o'rta hisobda kimyoviy usul 1,5-2 martadan oshmaydi. Bu esa, dunyodagi ko'p paxta yetishtiradigan davlatlarga nisbatan, o'nlab marta ozdir. Shuning uchun kimyoviy vositalarning salbiy oqibatlari, shu jumladan asalarilarga ham kamroq namoyon bo'ldi.

O'zbekistonda asalarichilik asosan tog' va tog' oldi hududlarda hamda sug'oriladigan yerlardan o'simlik mo'l hududlarda rivojlangan. Shu bilan birga, ayrim shaxsiy xo'jalik va dehqonchilik qilinadigan yerlar orasida ham parvarishlanadi. Chunonchi, o'simliklarni himoya qilish uchun ishlatiladigan har qanday pestisid salbiy oqibatga olib kelishi mumkin. Asalarilarni g'o'za gullarini changlatuvchi hasharotlar sifatida himoya qilib, ularning samaradorligini yuqori darajada ushlab turish ikki yo'nalishda olib boriladi.

Birinchidan bu o'simliklarni himoya qilishni yanada xavfsizlantirish, ya'ni kimyoviy vositalarni ishlatishni tobora kamaytirib borish hamda kam zaharli pestisidlarni yaratib, ularni ishlatish usullarini takomillashtirish: biologik usulni kengaytirib, uning sifatini takomillashtirish hamda kam zaharli usul va vositalarni jalb yetishdan iborat.

Ikkinchidan bu changlatuvchi asalarilar shu jihatdan o'zini himoya qilishdan iborat. Buning negizida asalarilarni o'zini o'simlikka purkalgan zaharli moddadan muhofaza qilish yotadi. Bunda asalarilarni himoya qilishning samaradorligi quyidagilarga bog'liqligicha qolaveradi: asalarilar ayni pestisidlarga sezgiriligiga; ishlov berilgan o'simliklarning changlatuvchi asalarilar uchun moyilligiga; kunning ishlov o'tkazilgan vaqtida bog'liq bo'ladi. Asalarilarni yashashi uchun eng qulay sharoitni saqlab qolgan holda, pestisidning, ularga nisbatan salbiy ta'sirini oldini olish lozim. Shu bilan birga, asalari oilalarining zaharli pestisidlar sepilgan maydonlardan zudlik bilan olib ketishini har xil usullari qo'llaniladi. Bu to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

Asalari oilalarini pestisidlardan himoya qilishning maqbul me'yorlari

Asalarilarni ko'chirish masofa	Eski joyga qaytib borishi	Asalarilarni zaharlanishi
2-3 km	18-21	5-8
4-5 km	10-11	2-3
5-7 km	0,5-3	-

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, asalarilarni zaharli ximikatlar sepilgan joydan zudlik bilan olib kelinganda 2-3 km masofaga ko'chirilganda 18-24 % asalarilar o'z uyasiga kelgan 4-5 km masofadagilar 10-11 % va 5-7 km dagilardan esa 0,5-3,5 asalarilar eski joylardan qaytib kelgan va zararkunandalar.

Shuningdek, asalarilarni nobud bo'lishi ham o'zgacha bo'lgan. 2-3 km dagi masofalarda ko'chirilganlarda 3-8 % asalarilar o'z uyasi oldida zaharlanib o'lgan, 4-5 km masofadagilarda esa 2-3 % asalarilar nobud bo'lgan. Lekin 5-7 km masofaga ko'chirilganda esa birorta ham asalari zaharlanib nobud bo'lmaganligi aniqlandi. Asalarilarni kimyoviy zaharlanishdan saqlash uchun mo'ljallangan bunday joyni o'zgartirish, agarda ishlatiladigan pestisidning zaharlilik darajasi u ishlatilganidan keyin ikki kundan oshadigan bo'lsa, o'zini oqlaydi. Agarda asalari uylarini ko'chirish imkoniyati bo'lmagan taqdirda ularni o'z joylarida, insektisid o'z salbiy ta'sirini yo'qotgunga qadar, vaqtincha berkitib, himoyalab qo'yiladi. Bunday himoyalashning turli usullari mavjud, lekin uni muvaffaqiyatli o'tkazishning asosiy shartlari quyidagilardan iborat. Ya'ni, himoya qilinayotgan asalari uylari qorong'u paytda, asalari uyasida u yerda havo aylanishi yetarli darajada bo'lishi, toza suv hamda oziqlanish uchun asal va perga yetarli darajada ta'minlangan bo'lishi shart.

Yaxshi sharoit yaratilgan asalari uylari 2-3 kun mobaynida saqlanishi mumkin. Undan oshiq vaqt va yaxshi himoya qilinmagan va issiq sharoitida asalarilarning ko'plab dimiqib ketishi mumkin. Shuning uchun, asalari uylarini vaqtincha o'z joyida berkitib, himoyalash usullaridan foydalanish zarur.

Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, o'simlikka purkalgan insektisidning asalarilarga salbiy ta'siri faqatgina dori sof moddasining zaharlilik darajasigagina emas, balki uning sarf me'yoriga hamda kunning qaysi vaqtida ishlatilganiga ham bog'liq. Birinchidan bu dorini ishlatish qoidalariga bog'liq bo'lib, insektisid tanlashda havfsiz yoki kam ta'sir etadiganlarni (fozalon, mavrik va b.) tanlash hamda, ikkinchi tomondan, asalarilarni uyalarga qaytgan kechki davrida ishlovni o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

O'simliklarni zararkunandalardan himoya qilish uchun ruxsat etilgan insektisidlar orasida ular asalarilar uchun kam zaharli (fozalon, tiaklopid) va boshqalarga umuman (mitak, mavrik) bo'lishi mumkin. Zararsizlarining muvaffaqiyatli ularning ta'sirida asalari o'lmasligi mumkin ya'ni bu dorilar sepilgan dalada jon saqlab qolgan, asalarilar daladagi gullardan to'plangan gulchangini uyasiga olib kelib, zaharlangan asal ham yig'ishi mumkin. Bu esa odamlar uchun xavf yaratish mumkin. Buning oldini olish asalari uylarining tuynuk oldiga maxsus gulchangi ushlaydigan moslama joylashtirib, bir necha kun mobaynida tashib keltirilgan zaharlangan gulchaglarni yig'ib, ko'mib tashlash lozim.

Asalarilarning o'tkir zaharli bo'lgan insektisidlar (piretroidlar, fipronil, dimetoat, imidaklopid va b.) ishlatilagnida asalarichilar o'z vaqtida radio, televediniya va matbuotda

ogohlantirilgan bo'lib, asalari uyalarini xavfsizlantirish shart. Buning uchun ikki usul mavjud. Biri-asalari uyalarini kamida 5 km atrofga ko'chirib o'tkazish bo'lsa, ikkinchisi-asalari uyalarini joyida 1-2 kunga berkitib, asalarilar uchishini oldini olishdir.

Birinchi usul har taraflama samarali va afzal bo'lishi bilan tayyorgarlik ko'rish va uyalarni tashib o'tkazish uchun (uyalarning soni va 80km masofani nazarda tutib) 70 mingdan-1,5 mln so'mgacha mablag' sarflanishi mumkin. Lekin barcha chiqimlarga qaramay, asalarilarni zaharlanishning oldini olish hamda asalarilarni yangi ozuqa manbalari bilan ta'minlash maqsadida yangi joylarga ko'chirib o'tkazish, usuli biologik hamda iqtisodiy samara nuqtai nazaridan uyalarni joyiga qoldirishga nisbatan ancha ustun turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дерябиш ВЮ Шатюшников А. Инсектицид аралашмалар. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали 1970, № 19, 42-43 б.
2. Набиев А. Асалариларни заҳарли химикатлардан сақланг.
3. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, 1970, № 3, 57-58 б.
4. Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалигида пестицидларни ишлатиш шартлари. Тошкент, 2020 йил.
5. Броварский В, Суярқулов Ш. Бриндза Я, Отчечашко В. Асаларичиликда тажриба ишлари. Тошкент, 2021, 231-236 б.
6. 6.Тўраев О, Акмалхонов Т, Ўрмонов Ш, Маҳаллий популяциядаги асалариларни асранг. «Зооветеринария» журнали, 2008, № 10, 38 б.
7. Тўраев О.С. Жўраева Д.Р. Ахмедов Т.П.Асалариларни кимёвий воситалардан асранг! Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, 2024, № 12, 30-31 б.